

JAHON TAJRIBASI ASOSIDA O‘ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: KUTILAYOTGAN MUAMMOLAR VA YANGI YO‘NALISHLAR

Aynaqulov Xusniddin Abduxamidovich,

Jizzax Politexnika instituti, “Muhandislik va kompyuter grafikasi”
kafedrasida dotsent v.b.

aynaqulov1975@gmail.com Tel: +99897-521-56-50

***Annotatsiya:** Maqolada O‘zbekistonda turizmni rivojlantirishning jahon tajribasi asosida amalga oshirilishi kutilayotgan muammolar va yangi yo‘nalishlar tahlil qilinadi. O‘zbekistonning turizm salohiyatini to‘liq ro‘yobga chiqarish uchun jahonning ilg‘or tajribalari, innovatsion yondashuvlar va muvaffaqiyatli amaliyotlari o‘rganiladi. Turizm sohasida jahon tajribasidan olingan saboqlar, O‘zbekiston uchun qiyinchiliklar va ularning yechimlari, shuningdek, yangi rivojlanish yo‘nalishlari haqida fikrlar bildiriladi. Maqola O‘zbekistonda turizmni global miqyosda rivojlantirish va bu jarayonda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolarni bartaraf etish bo‘yicha tavsiyalarni o‘z ichiga oladi.*

***Kalit so‘zlar:** O‘zbekiston, turizm, rivojlanish, jahon tajribasi, muammolar, yangi yo‘nalishlar, innovatsiyalar, turistik salohiyat, global tajriba.*

***Аннотация:** В статье рассматриваются проблемы и новые направления развития туризма в Узбекистане на основе мирового опыта. Анализируются успешные практики и инновационные подходы стран, которые позволили им значительно развить туристический сектор. Обсуждаются возможные проблемы, с которыми столкнется Узбекистан при развитии туризма, а также пути их решения. В статье приведены рекомендации по использованию мирового опыта для развития туристической отрасли в Узбекистане, а также новые перспективные направления, которые могут способствовать росту этого сектора экономики.*

Ключевые слова: *Узбекистан, туризм, развитие, мировой опыт, проблемы, новые направления, инновации, туристический потенциал, глобальный опыт.*

Abstract: *The article explores the development of tourism in Uzbekistan based on global experiences, highlighting the expected challenges and emerging new directions. The successful practices and innovative approaches from various countries are analyzed to understand how they have contributed to the growth of their tourism sectors. It discusses potential challenges that Uzbekistan may face in developing its tourism industry and proposes possible solutions. The article provides recommendations on how to use international experience to enhance Uzbekistan's tourism sector, as well as new prospective directions for its future development.*

Keywords: *Uzbekistan, tourism, development, global experience, challenges, new directions, innovations, tourism potential, international experience.*

Ma'lumki turizm sohasi mamlakat iqtisodiyotiga eng tez daromad keltiruvchi tarmoqlardan biri hisoblanadi, shu boisdan ham hozirda ko'plab mamlakatlar milliy iqtisodiyoti tarkibida turizmdan keladigan daromadlarni oshirishga harakat qilmoqda. 2019 yilda boshlangan koronavirus infeksiyasi va 2020 yil boshlarida e'lon Covid-19 pandemiyasi jahon turizm sanoatiga jiddiy ta'sir o'tkazdi. Bu pandemiya davrida tabiiyki birinchi bo'lib turizm sohasi jiddiy yo'qotishlarga uchradi. Hozirda turizmning turli shakllari mavjud bo'lib eng tez rivojlanayotgan turizm sohasi bu dam olish turizmi hisoblanadi. Ko'plab mamlakatlar qulay geografik hududda joylashgan bo'lsa-da, lekin dam olish turizmining rivojlanishi sekin kechmoqda. Buning bir qator sabablari mavjud eng avvalo ushbu sohaga tikiladigan investitsiya, qulay geografik hudud, sayohat qilishning qulaylik darajasi, infratuzilma va kadrlar muammosi mamlakatlarda turizm rivojlanishiga u yoki bu ma'noda ta'sir o'tkazadi.

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, Pandemiya sharoitida mamlakatlar turizm sohasidan jiddiy zarar ko'rdi agar, jahon bo'yicha turistlar tashrifi sonining o'zgarishini tahlil qiladigan bo'lsak, pandemiyadan oldingi yillarda uning doimiy tarzda o'sish tendensiyasiga ega bo'lganligini kuzatish mumkin. Agar 1995-yilda jahon bo'yicha turistik tashriflar soni 536 mln kishini tashkil etgan bo'lsa, 2014-yilga kelib bu ko'rsatkich 1135 mln. kishiga yetgan bo'lib, 2019 yilda bu ko'rsatkich 1460 million kishi u yoki bu mamlakatga sayohat qilgan, ya'ni bu oldingi yillarga nisbatan o'sish tendensiyasiga ega. Hozirda mutaxassislar turizm va ishchi kuchi migratsiyasini alohida hisoblashga harakat qilmoqda sababi ayrim mamlakatlarda statistik ma'lumotlar uzatishda turistlar tashrifiga ishchi kuchi migrantlarining sonini birgalikda hisoblayotganini ham kuzatishimiz mumkin bu esa mamlakatlar iqtisodiyotiga turizmdan kelayotgan daromadlarni aniq hisoblash imkonini bermaydi. Masalan 2019 yil turizm bozorida yuqori o'sish yili bo'ldi, ammo xalqaro ishchilar soni 2017 (+ 7%) va 2018 (+ 6%) da qayd etilgan istisno darajadan pastroqqa o'sdi, sababi bu migrantlarga bo'lgan turli cheklovlar bilan bog'liq.

Jahon turizm bozoridagi iqtisodiy vaziyatga baho beradigan bo'lsak, 2019 yil quyidagi tendensiyalar yuzaga keldi. Turli mintaqalardagi rivojlangan mamlakatlarga sayohat qilish talab biroz zaiflashdi sababi turistlar rivojlangan megapolislarga sayohat qilishdan ko'ra tabiat infratuzilmasiga ko'proq intilmoqda. Brexit atrofidagi noaniqlik, geosiyosiy va savdo munosabatlar va global iqtisodiy pasayish turizm bozori o'sishiga o'z ta'sirini o'tkazdi.

Yevropa turizm bozori pasayishi va Sharqiy Osiyo mamlakatlarida turizm bozorining o'sishi yuzaga keldi (+ 8%), 2019 yilda ushbu mintaqalarga turistlarning kelishi oshib bordi, va Yevropa oldingi yillarga nisbatan past o'sishga erishdi (+4%) bu esa jahon turizm bozoriga o'z ta'sirini ko'rsatdi.

Fransiya xalqaro turistik xarajatlarning dunyodagi eng yaxshi o'nta bozorlar orasida eng kuchli o'sishga erishganligini ko'rishimiz mumkin, (+ 11%), Amerika Qo'shma Shtatlari esa mutlaq o'sishda (+ 8 mlrd. AQSh dollari) o'sishga erishgan. 1-

rasm ma'lumotlarida ko'rib turganimizdek, 2019 yilda ko'plab mamlakatlar turizmdan yuqori miqdorda foyda olgan bo'lsa, 2020 yilga kelib bu tendensiyaga butunlay pasayib ketganligini keyingi raqamlarda kuzatishimiz mumkin.

Jahon turizm sanoati 2020 yilning birinchi chorakligidayoq 22 foizga tushib ketdi, keyin bu ko'rsatgich yil o'rtalariga kelib 57 foizga pasayib dunyo bo'yicha jami 67 million kishining ishsiz qolishiga olib keldi. Bu iqtisodiyotga xalqaro turizm eksportidan tushadigan daromadlarning taxminan 80 milliard AQSh dollariga teng zarar keltirganligini aytishimiz mumkin. Mintaqalar miqyosida qaraydigan bo'lsak, Osiyo tinch okeani mintaqasi COVID-19 pandemiyasidan eng ko'p zarar ko'rgan mintaqalar sifatida baholandi, mintaqaning turizmdan ko'rgan zarari 35 foizga pasaydi.

Mintaqalar doirasida, 2020 yil 1-choragida eng katta pasayish Yevropada -19 foiz, Amerika qit'asida -15 foiz, va Yaqin Sharqda -11 foizni tashkil qildi. Bunday pasayish keyingi yillarda, pandemiya davri davom etadigan taqdirda, yanada tushib borishi kutilmoqda, keyingi davrlarda bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga turist sifatida tashrif buyuruvchi kishilar soni 850 million kishidan, 1,1 milliard kishiga qadar yetishi kutilmoqda. Bu esa iqtisodiyotga 860 milliard AQSh dollaridan 1,2 trillion AQSh dollarigacha bo'lgan eksport daromadlari tarixiy seriyadagi eng katta pasayish bo'lishi mumkin.

Pandemiya davri ko'rsatdiki, mamlakatlarda turizmni rivojlantirish mamlakatlarning o'z ichki imkoniyatlariga tegishli bo'lmagan taqdirda inqirozlarga yuz tutdi, O'zbekistonda ham turizm sohasiga keyingi yillarda davlat darajasida jiddiy e'tibor qaratmoqda. Turizm sohasining o'ziga xosligi shundaki, uning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri turistlar talabi va iste'molidan kelib chiqadi. Bizga ma'lumki, turistga tovar va xizmatlar yetkazib berilmaydi, balki turist-iste'molchining o'zi xizmatlar ishlab chiqariladigan va iste'mol qilinadigan joyga yetib keladi. Xizmatlar uchun pul to'lab, turist biron-bir joyga tashrif buyurishdan taassurot olishni xohlaydi, shuning uchun tashrif buyuradigan mamlakatlar tarixiy, ma'daniy, arxitektura, etnografik va boshqa resurslarga ega bo'lishi kerak.

Bizning mamlakatimiz esa ana shunday o'zining boy tarixiy-madaniy merosi, noyob moddiy va nomoddiy madaniy qadriyatlari, me'moriy obidalari bilan jahonda alohida mavqega ega. O'zbekistonda turizm sohasi rivojlanishi uchun barcha sharoit va imkoniyatlar mavjud. Ushbu soha yangi ish o'rinlarini yaratish, aholi farovonligini oshirish, valyuta va soliq tushumlari ko'payishida muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda mamlakatimizda, turizm industriyasini jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda uning roli va ulushini oshirish, turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va sifatini yaxshilash, turizm infratuzilmasini kengaytirishga olib keladigan o'rta muddatli istiqbolda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasiga asosan, shuningdek, 2017-2021-yillarda Konsepsiyani amalga oshirishga doir aniq chora-tadbirlar Dasturini ishlab chiqish rejalashtirilgan. Mazkur vazifaning amalga oshirilishi turizm sohasining tezkor rivojlanishi, uning iqtisodiyotdagi ulushining ortishi, turistik xizmatlar sifatining oshishiga olib keladi.

Turizm korxonalar faoliyatida iqtisodiy erkinlikning ta'minlanishi erkin raqobat muhitini shakllantiradi. Bu uchun esa turistik korxonalarda davlat buyurtmasi, uni boshqarishda va nazorat qilishda davlatning aralashuvi kamroq bo'lishi lozim. Bu borada juda ko'p ishlar qilinmoqda. Juda ko'p tadbirlarni tartibga soluvchi normativ hujjatlar, tadbirkorlik subyektlari faoliyatining erkinligini kafolatlovchi bir qancha qonunlar qabul qilindi.

Ushbu qonuniy va normativ hujjatlarning hammasi mamlakatimizda raqobat muhitini yaratishga qaratilganligi tufayli barcha sohalar singari turizm sohasida ham erkin raqobat muhiti yaratiladi, bu bir qancha muhim qonuniyatlarni amalga oshiradi va tartibga soladi. Bular jumlasiga turistik infratuzilmaning yaratilishi, ularning hududlar bo'yicha turistlar tashrifining tashkil qilinishi, ishlab chiqarish va sotish o'rtasidagi mutanosiblikni nazorat qilishi kabilarni kiritish mumkin.

Mamlakatimizda 2017-yildan to 2019-yilga qadar turizm sohasidan olingan daromad - ushbu xizmatlar eksporti hajmi hamda ularning mamlakat YaIMdagi

ulushi 2,5 barobar oshdi. 2019-yilda turizm xizmatlari eksporti umumiy hajmining YaIMga nisbati 2,3 foizni tashkil qildi. O'zbekistonda turizm sohasining so'nggi bir necha yil davomida jadal rivojlanishi, undan tushadigan daromadning umumiy hajmi bir necha milliard dollarga yetishi mumkin edi. Biroq, boshqa mamlakatlarda bo'lgani kabi, joriy yil boshida dunyo bo'ylab tarqala boshlagan koronavirus pandemiyasi ushbu rejalarni chetga surib qo'ydi. Jahondagi barcha mamlakatlar turizmida boshlangan inqiroz O'zbekistonni ham chetlab o'tmadi. 2019-yilda turistik xizmatlar eksporti hajmi 1,3-1,4 milliard dollarni tashkil qilgan edi (Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra — \$1,3 mlrd., Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra — \$1,4 mlrd.). 2020-yilning 1-yarim yilligida esa turistik xizmatlar eksportidan tushgan daromad jami 203,5 million AQSh dollariga yetdi. Ushbu daromadning 99,5 foizi (\$202,4 mln.) 2020-yilning 1-choragiga to'g'ri keladi, 2-chorakda bu ko'rsatkich atigi 1,1 million dollarga teng bo'ldi. So'nggi uch yilda mamlakatimizga keluvchi xorijlik sayyohlar soni 4 barobar oshdi. Shu uch yilda turizmni rivojlantirishga qaratilgan o'nlab hukumat hujjatlari qabul qilindi. Ular tarkibiga -Turizm to'g'risidagi yangi qonun, 2019 — 2025-yillarda O'zbekistonda turizmni rivojlantirish konsepsiyasi, turizm sohasidagi biznesga turli imtiyoz va preferensiyalar berish, ushbu sohaga investitsiyalar jalb qilish va ularni rag'batlantirish, chet ellik investorlarga turli imtiyozlar taqdim etish kabi chora-tadbirlar kiradi.

2017-yil boshida fuqarolari O'zbekistonga vizasiz kiruvchi mamlakatlar soni 10 tadan oshmas edi. Oradan uch yil o'tib, ushbu ro'yxat deyarli 10 barobar kengaytirildi. Chet elliklarga 5 kungacha mamlakatda mehmon bo'lishga ruxsat beruvchi vizasiz tranzit rejimi joriy etildi. Chet el fuqarolarini hisobga va ro'yxatga olish tartibi ancha soddalashtirilib, elektron vizalarni rasmiylashtirish tartibi qabul qilindi. 2020-yilning yanvar-dekabr oylarida MDH davlatlaridan O'zbekiston Respublikasiga kelgan chet el fuqarolari 1420,3 ming kishidan iborat bo'lib, bu jami

tashrif buyurganlarning 94,4 % ini tashkil etdi, uzoq xorijiy davlatlardan esa 83,8 ming kishi (yoki 5,6 %) tashrif buyurgan.

O'zbekistonda xalqaro turizmni rivojlantirish, turistik salohiyatdan oqilona foydalanish mamlakat tashqi iqtisodiy faoliyatining rivojlanishiga, valyuta tushumining o'sishiga, eksport tarkibining takomillashuvi va diversifikatsiyalashuviga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu sohada Saudiya Arabistoni tajribasini umumlashtirish xalqaro turizmni quyidagi yo'nalishlarda rivojlantirish maqsadga muvofiq ekanligini ko'rsatadi:

- turizm sohasida xalqaro aloqalarni kengaytirish va mustahkamlash, xalqaro turistik tashkilotlar bilan aloqalarni yo'lga qo'yish, turizm sohasiga xorijiy investitsiyalar va xalqaro kreditlarni jalb qilish bo'yicha keng chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish;

- yangi mehmonxonalar, kempinglar, turbazalar, otellar, motellar qurish va mavjudlarini ta'mirlash hamda zamonaviylashtirish hisobiga turizmning xalqaro talablarga javob bera oladigan moddiy-texnika bazasi va zamonaviy xalqaro turizm infratuzilmasini barpo etish va ulardan samarali foydalanish;

- aeroportlarda, temiryo'l vokzallarida, avtobus stansiyalarida xalqaro terminallar qurish, ularni ta'mirlash va kengaytirish, shuningdek, barcha turistlarni qabul qilish markazlarida zamonaviy kommunikatsiya tizimlarini barpo etish;

- xalq amaliy san'ati, hunarmandchilik, ustaxonalar, an'anaviy milliy buyumlar, suvenirlar va turistlar tomonidan talab yuqori bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash;

- respublikamizning tabiiy, iqtisodiy va tarixiy salohiyatidan kelib chiqqan holda turizmning turli shakllari — ekskursiya va o'rganish turizmi, arxeologik turizm, rekreatsion turizm, sarguzasht turizmi, ekzotik turizm, ekologik turizm, konferens-turlar, diniy turizm, etnik va nostalgiya turizmini rivojlantirish;

- turizm sohasini axborot bilan ta'minlash va turistik biznesda eng yangi texnologiyalardan foydalanish asosida respublikamizning turistik imkoniyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarni internet saytlari orqali xorijiy mamlakatlarga tarqatishdir.

O'zbekistonning turizm sektori o'zining boy tabiati, madaniy merosi va tarixi bilan katta salohiyatga ega. Bundan tashqari, jahonning turli mamlakatlaridagi muvaffaqiyatli tajribalar va innovatsion yondashuvlar O'zbekistondagi turizmni rivojlantirish uchun muhim o'rnini tutadi. Biroviiy mamlakatlarning turizm sektoridagi muvaffaqiyatlari, ayniqsa, infrastrukturani takomillashtirish, marketing strategiyalarini yangilash va ekologik barqarorlikka e'tibor qaratish kabi yo'nalishlarda O'zbekiston uchun ham aniq yo'l xaritasini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda kutilgan muammolar ham mavjud. Ushbu muammolarni yengish uchun davlat va xususiy sektorning o'zaro hamkorligini kuchaytirish, turizmni ekologik va madaniy jihatdan barqaror rivojlantirish, yuqori malakali kadrlar tayyorlash va zamonaviy infratuzilmani shakllantirish zarur.

Yangi yo'nalishlar esa turizmning raqamli transformatsiyasi, innovatsion turizm turlari va barqaror turizmni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Bu, o'z navbatida, O'zbekistonning turizm industriyasini xalqaro maydonda raqobatbardosh qilishga, yangi ish o'rinlari yaratishga va mintaqaviy iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashga hissa qo'shadi.

Shu asosda, O'zbekistonda turizmni rivojlantirishning barcha bosqichlarida global tajribalardan foydalanish, amaliy qadamlar bilan ko'tarish va yangi imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish zarur. Bu jarayon mamlakatni dunyo turizm bozorida mustahkamlash va turizm sohasining iqtisodiy ahamiyatini oshirishga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Александрова А. Ю. Международный туризм Учебник. - М., 2002.

2. Туризм в Республике Узбекистан. Анализ статических данных. Госкомстат Узбекистана. - Ташкент, 2018.
3. Ветитнев А.М., Войнова Я.А. Организация санаторной курортной деятельности - М., 2014.
4. Кружалин В.И., Мироненко Н.С., Зигерн-Корн Н.В., Шабалина Н.В. География туризма. Учебник. - М., 2014.
5. Трухачев А.В., Таранова И.В. Туризм. Введение в туризм: учебник - Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2013.
6. Сафарова Н.И., Каракулов Н.М. Социально-экономическая география мира. Методическое пособие, Ташкент, 2018.
7. Айнақulov X.A. “O‘zbekistonda turizmni rivojlantirishning jahon tajribasi muammo va istiqbollar”. «Smart turizm: xorijiy tajriba va uni O‘zbekistonda qo‘llash istiqbollari» mavzusida respublika ilmiy-amaliy anjuman. Toshkent. 15.12.2023 yil.